

IMAGINACIÓN

O BARBARIE

BOLETÍN MENSUAL DE OPINIÓN DE LA RED
IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN IMAGINARIOS Y
REPRESENTACIONES (RIIR)

N.º 3

01.05.2017

ÍNDICE

✓ LA TRAMA: un análisis sociometafórico del imaginario que la sustenta	3-7
<i>Jose Carlos Fernández Ramos</i>	
✓ La creatividad como exceso y extrañeza	8-10
<i>José Ángel Bergua</i>	
✓ Fragmentos: Anárquicos "felizes"	11-14
<i>Manuel Alves de Oliveira</i>	
✓ Representaciones de Caracas, la ciudad de la furia	15-16
<i>Carla Chacón y John Dávila</i>	
✓ René Descartes hoy en Venezuela	17-20
<i>Luis Beltrán Saavedra Mata</i>	
✓ La importancia de la ignorancia	21-24
<i>Javier Gallego Dueñas</i>	
✓ Palabras e imaginarios sociales: a propósito de la palabra "paz" en Colombia	25-26
<i>Pablo Segovia y Carol Ramírez</i>	
✓ El ethos colombiano: «síndrome de una mujer maltratada»	27-30
<i>Teresita Vásquez Ramírez</i>	
✓ Venezuela: reconstrucción de la sociedad desde la crisis	31-33
<i>Ada Rodríguez Álvarez</i>	
✓ La violencia imaginada: de la barbarie a la barbarie	34-36
<i>David Casado Neira</i>	

La violencia imaginada: de la barbarie a la barbarie.

David Casado Neira

"A mi lado un obús se lleva la cabeza de un soldado de primera. Corre todavía unos pasos, mientras la sangre brota de su cuello como de un surtidor" (Maria Remarque, *Sin novedad en el frente*, 1929), cuando pienso en una imagen fuerte de la sangre siempre me vienen a la memoria las películas ambientadas en la Revolución Francesa en las que se produce el máximo clímax popular cuando la guillotina cae sobre el pescuezo de la nobleza, un momento en el que el público asistente grita de júbilo o se tapa la cara con horror (siempre mujeres). Cuando repasamos nuestras representaciones de escenarios históricos (como legos) nos podemos dar cuenta que en gran parte (casi me atrevería a decir que en su totalidad) éstas responden a películas, desde las grandes producciones clásicas como *Cleopatra* (de Joseph L. Mankiewicz, 1964, hasta las más modernas revisiones como *La Commune (Paris, 1871)* (Peter Watkins, 2000) e infinidad más. Nuestra visión del pasado está fuertemente marcada por esas representaciones cinematográficas, así como la memoria histórica, otras formas de representación (como el arte visual de la época - la pintura- o la literatura) parecen que tienen en la actualidad un impacto menor y que, en cualquier caso, no las tenemos ya tan incorporadas a nuestra imagen de la memoria histórica. tampoco al imaginario de la violencia, porque tanto en el cine, así como los medios audiovisuales en general, las escenas de violencia son un recurso habitual.

Creo que actualmente es una idea bastante extendida considerar cualquier momento del pasado histórico como muy marcado por la violencia y brutal. Mi hipótesis es, en

primer lugar, que esa imagen está en gran medida definida por esa representación cinematográfica y por cierta creencia en una visión popular de la historia como un proceso teleológico que nos acerca progresivamente a sociedades evolucionadas y más avanzadas. En segundo lugar, la violencia sería un elemento cardinal que caracterizaría a las sociedades del pasado y que se estaría extendiendo en las sociedades contemporáneas como una manifestación de regresión en el proceso de civilización humano. Quizás estemos sumergidos en un cambio de percepción de la lógica histórica en el mundo contemporáneo a la vista de las sucesivas crisis políticas, sociales y económicas actuales, pero esto es otro tema. Independientemente de hacia dónde creemos que nos dirigimos, no se puede negar que sí hay una visión del pasado histórico determinado por la cultura mediática. En los tiempos previos a los medios de comunicación de masas audiovisuales y en color ¿cuál era la experiencia de la violencia? Bien a través de la imaginería de los sacrificios humanos (mayormente religiosa o sagrada) expuesta en lugares públicos y las experiencias propias, los relatos de acontecimientos violentos (orales) también frecuentes se reconstruyen y reviven en base a la experiencia visual de la imaginería y lo cotidiano. Otras fuentes como los documentos y códices (pensemos en las crónicas de batallas desde las cruzadas hasta los códices mexicas) ricos en batallas y escenas de sacrificios son solo de circulación restringida entre las élites letradas.

Nuestra visión contemporánea de la violencia, es una violencia encarnada que habría que rastrear sus orígenes en el nacimiento del género gore y a la introducción del color en el cine (ambas a principios del siglo XX) en la que el recurso a la sangre como metonimia del cuerpo violentado es frecuente. La persistencia de la sangre en el cine de recreación histórica (desde Griffith hasta Gibson pasando

por los Monty Python o Coppola, incluyendo el cine bélico, policial, fantástico y el western) muestran una gran afición por la crudeza de la carne: tiroteos, cadáveres histriónicos, decapitaciones, heridas de espada, ropas ensangrentadas...

Mi tesis es que la actual representación de la violencia es un fenómeno relativamente reciente, y en el que la sangre se convierte en un elemento central, lo que me lleva a cuestionar que las 'sociedades del pasado' hayan estado más inmunizadas y hayan tolerado más la representación y expectación -contemplación de lo que se expone o muestra al público- de la violencia que las actuales. ¿Estamos ante una etapa más violenta? Una respuesta consistente no es unívoca, no echemos por tierra toda la historia y variabilidad cultural de la humanidad, pero me atrevería a decir que somos la más rica en sus representaciones, recreaciones y contemplaciones.